

Plan de Investigación

Se seguirá el siguiente esquema y en ningún caso se utilizarán más de 3000 palabras en la memoria (en esta cantidad no se cuentan las referencias bibliográficas):

- Título del Plan de Investigación.
- Antecedentes. Incluir los antecedentes y situación actual en el tema de la tesis.
- Hipótesis y justificación. Problemas de investigación que se aborda. Razones para realizar ese estudio. Marco teórico en que se inserta.
- Objetivos. Tanto el objetivo general como los específicos que se pretenden alcanzar.
- Metodología. Describir el diseño metodológico que se va a seguir para el logro de los objetivos.
- Planificación temporal. Describir el plan de actividades a realizar y una temporalización de las mismas. En el caso de tesis experimentales, aportar el diseño experimental con descripción de los experimentos y sus variables. **Debe añadirse un cronograma e indicarse explícitamente cuando se contempla el envío para su publicación del trabajo de investigación que avala la calidad de la tesis doctoral (actividad obligatoria en todos los programas de doctorado).**
- Medios y financiación. Indicar los medios de los que se dispone.
- Referencias bibliográficas fundamentales (máximo de 10).
- **Toda propuesta con más de un director deberá estar justificada desde un punto de vista académico. La codirección por más de dos directores será excepcional; se admitirá tan solo en casos muy bien justificados y por razones como la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional. La codirección como director novel contemplada por algunos programas también deberá justificarse en el plan de investigación y no será acumulable a la codirección por interdisciplinariedad o colaboración nacional o internacional.**
- Si este plan de investigación se presenta como modificación al presentado anteriormente debe indicarse los motivos.
- **SÓLO EN CASOS DE MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN y/o CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DE TESIS:** Informe del director de tesis, justificando la presentación de este plan de investigación.

Elimine el texto que NO corresponda del cuadro siguiente:

Primer Plan de Investigación presentado.

Título del Plan de Investigación

“PROPUESTA DE UN MODELO DE ANÁLISIS DEL BINOMIO COSTES – INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS”

Línea de investigación del programa en la que se inscribe	Ciencias Sociales – Información y comunicación científica - Cie
Palabras clave (4)	Bibliometría – Educación Superior- Costes Universitarios – Política Científica

Antecedentes

Las universidades están planteándose nuevos retos y asumiendo nuevos roles que afectan directamente a su organización y funcionamiento. Especialmente importantes son los ligados a la investigación (capacidad de generar y conocimiento) y a la innovación (capacidad de transferir conocimiento al sector productivo). Estos nuevos papeles deben ser objeto de evaluación a fin de comprobar en qué medida se están cumpliendo eficientemente. La evaluación de la educación superior es un proceso complejo que debe de realizarse de acuerdo con unos estándares válidos y fiables (Miguel Díaz, 1999).

Para llevar a cabo la evaluación del rendimiento científico de las universidades es necesario disponer de sistemas de información que proporcionen datos sobre todas las variables que indiquen en el mismo tanto respecto a

los inputs como a lo outputs. Resulta llamativo que en el entorno universitario no se disponga de información suficiente para la elaboración de indicadores. (Mora, 1999); se debe de reconocer los esfuerzos que se viene haciendo para la actualización y puesta a punto de estos datos en los últimos años. La opacidad y el déficit de información que registra el sistema universitario proviene de diversos factores que han venido dándose desde el origen de las propias instituciones. Uno de los aspectos más significativos de esta situación la podemos observar respecto a sus recursos humanos (profesores e investigadores) que, por su clara vocación académica y orientación colegial, escapan a veces al control burocrático de las propias administraciones. En cualquier caso, las universidades debido a la asunción de los nuevos roles y a su expansión a todos los ámbitos de conocimiento han incrementado notablemente su complejidad, creando organizaciones de difícil control y de solapamiento funcional.

Por tanto, la falta de información institucional de una forma clara y concreta incide negativamente en la aplicación de indicadores de rendimiento y exige previamente avanzar, completar y mejorar los sistemas de información de las Universidades. Es más que una necesidad una exigencia, especialmente en las universidades públicas que, dado el carácter de mayoritariamente público de su financiación, están comprometidos con el principio de publicidad y transparencia.

dado por la consignación de partidas presupuestarias asignadas a las actividades docentes y de investigación. Cualquier intento de medir los costes dentro de las Universidades está condicionado por una contabilidad financiera completa y contrastada. La preocupación por el cálculo de costes en las Universidades surgió en los años 90 impulsada por la Intervención General de la Administración del Estado. El tiempo vino a traer el cálculo de costes según las clases, centros y actividades, y en este punto es donde el estudio que aquí se propone deberá intentar determinar los costes añadidos a la investigación en sus asignaciones en recursos humanos, materiales, de producción científica, innovación y transferencia de conocimientos. El cálculo de costes deberá fijarse en fundamentalmente en dos niveles: el de las unidades de grupo (Departamento y Grupos de Investigación), que son las unidades básicas de docencia e investigación, y el total de la institución. Y con la implementación de una contabilidad analítica funcional.

Pues bien, aunque la propia Conferencia de Rectores de las Universidades Española (CRUE) y el Consejo de Universidades desde el año 1999, han venido desarrollando elementos de control, y esto se ha visto plasmado en diversos documentos que han determinado cual es la realidad de la Universidad Española, se carece de información suficientemente detallada y de que permita identificar cuáles son los costes reales asociados a la investigación e innovación y modelos que posibiliten su evaluación. Se han publicado diversos materiales de control financiero y publicado los siguientes indicadores de las Universidades Españolas de las Universidades Públicas y Privadas:

- Oferta y demanda de enseñanzas universitarias
- Recursos Humanos
- Indicadores financieros
- Recursos físicos
- Resultados académicos y de investigación.

Existen diversos modelos de indicadores realizados por NEASC [New England Association of Schools and Colleges], SACS [Southern Association of Colleges and Schools] y WASC [Western Association of Schools and Colleges] en EEUU. En España podemos asumir que las propias directrices de la ANECA encierran en sí mismos modelos evaluativos, aunque no ofrecen de forma clara unos índices de rendimiento, efectividad o eficiencia en la utilización de ratios entre inputs y outputs universitarios. (Palomares, 2008). Justamente esta investigación responde a dicha necesidad. Asimismo, conviene recordar que el Plan de la Calidad de las Universidades, asevera que los modelos de evaluación institucional ha de contribuir a asegurar la calidad de la Universidad y debe ser coherente con las características de un sistema universitario de muy amplia base de estudiantes, en un sistema se acentúa una orientación tendente a asegurar la igualdad en el tratamiento de las instituciones

Derivados de los planteamientos de la Agenda 2030, la CRUE expresa su contribución a los objetivos de la referida Agenda, con dos aspectos de importancia como son la gobernanza institucional y la obligación de informar sobre los impactos en términos de docencia, investigación y transferencia. El propio plan director de la UGR se propone garantizar una universidad solvente, sostenible y eficiente de manera financiera. Incluso en los objetivos ODS pueden ser tratados y verificados.

Hipótesis y justificación

1. Indagar e identificar cuáles son los costes asociados a la investigación realizada en las universidades españolas
2. Proponer un modelo para evaluar la eficiencia de la investigación en función de los costes de la misma
3. Implementar un modelo que detecte los elementos que funcionan u ofrecen fracaso en las estructuras universitarias en función de los costes globales de la Universidad (con un análisis de los gastos / ingresos que presentan las unidades); y relacionar esta información con los resultados de la investigación, especialmente, la

producción científica. Dicho modelo se aplicará a las unidades de composición básica de las Universidades como son los Departamentos, los Grupos de Investigación y al conjunto de la Organización.

Para que el modelo funcione debemos de tener en cuenta los inputs tanto de docencia como de investigación ya que nos pueden permitir valorar el grado de oportunidad que tienen las organizaciones universitarias para desarrollar de forma adecuada sus funciones y programas de estudios. Estas "entradas" se ven afectadas por los recursos (humanos, financieros o físicos) que disponen para desempeñar su función. Debemos de proponer un modelo donde los outputs o resultados ya sean académicos y de investigación nos correlacionen de forma adecuada los unos con los otros.

El modelo deberá explicar de forma clara los factores de éxito y fracaso del mismo en función de los resultados obtenidos por sus unidades administrativas medidos por el indicador básico de la producción científica.

Para ello se analizará como Objetivos secundarios cuales son las características básicas del sistema de educación superior:

- Acceso a la Universidad
- Régimen Jurídico
- Financiación
- Posicionamiento internacional de las Universidades objeto del estudio
- Ordenación docente
- Contribución a la investigación
- Desafíos, fortalezas y oportunidades de la educación superior en España en función de la financiación pública

Se deberá objetivar sobre las posibilidades que las Universidades tienen de mejorar en la gestión económica en relación con los recursos humanos que disponen. Para ello será necesario realizar un repaso a la Gestión Universitaria de la actividad económica de la misma teniendo como punto de partida la Ley de Reforma Universitaria, realizando una exposición del modelo tradicional de cálculo de costes, cuyas cifras son esenciales para la construcción de indicadores que puedan personalizar la identidad de cada Universidad.

Se deberá exponer de una forma clara y concisa la información económica que trascienda a los indicadores y a la producción científica. Las cifras económicas deberán ser contrastables, comparables y útiles.

Los costes deberán verse de forma obligatoria como han sido distribuidos en las actividades de docencia, investigación, innovación, transferencia, gestión y otras. De igual forma deberán ser valorados aquellos costes que la administración financiera determina y califica como pérdidas absolutas para la Organización, ya que representan consumos de recursos sin ningún tipo de provecho o de outputs y en ningún caso estos costes deben formar parte de los créditos o de los proyectos de investigación en la parte no consumida de los créditos concedidos.

Todos estos objetivos que se pueden plasmar en indicadores se refieren al contexto general de la docencia e investigación como de los recursos humanos y económicos utilizados, los procesos educativos entendiéndose como los instrumentos para el correcto desempeño de la actividad universitaria, plasmada en los programas de ordenación docente, donde queda suficientemente clara cuál es la carga docente de cada profesor universitario así como sus reducciones por gestión, investigación, dirección de tesis, representación sindical, formación y otros.

Quedarán plasmados los resultados, de igual manera como indicadores, la producción científica de los integrantes de las Universidades, a los que se le va atribuir su producción científica en el sexenio 2015-2020, analizando aquellas que tienen impacto dentro de las publicaciones científicas, junto con sus contratos y proyectos, se incorporarán los becarios que tienen los investigadores principales al objeto de poder determinar su contribución como coste o como ingreso para las organizaciones.

Una vez determinado el modelo de representación deberá ser aplicado para poder verificar si se puede afirmar el éxito del mismo y se podrá ver su correcta funcionalidad modelizando sobre la Universidad de Granada, y observando su funcionamiento, resultados y errores del modelo, esto se hará sobre esta organización debido a la proximidad de los datos, y el conocimiento personal al objeto de contrastar y corregir los fallos que se puedan detectar en el mismo. Si el modelo ofrece unos resultados correctos podemos ver su aplicación en otras Universidades Públicas como Privadas.

Esta valoración que pretende aportar calidad externa y puede ser considerado como valor adicional acerca de las buenas prácticas de las organizaciones universitarias, este trabajo visto de una forma externa a dichas organizaciones, pretende proporcionar información objetiva e independiente, que puede determinar en algún momento la toma de decisiones.

Objetivos

Metodología

La unidad de análisis de este trabajo son las Universidades españolas, el sistema Universitario Andaluz. Una vez construido el sistema de información sobre los costes de la investigación y sus resultados, se confeccionará el modelo de evaluación del rendimiento investigador. Dicho modelo se validará aplicándolo a dos tipos de Universidades: una pública y otra privada. Para ello se eligen la Universidad de Granada (pública) y la Universidad de Navarra (privada). La Universidad de Granada que inicio sus actividades en 1531, estando muy vinculada a la historia de la ciudad de Granada desde sus inicios, donde estudian 45.553 alumnos de Grado, 6.045 alumnos de Posgrado, 3.388 estudiantes de Doctorado, habiéndose sido leídas en el curso 2019/2020 200 tesis doctorales. Imparten docencia 3.720 profesores y trabajan más de 2.623 administrativos, técnicos y personal de servicios.

En la Universidad privada de Navarra inician sus actividades en 1952, con una clara identidad cristiana, imparten docencia 900 profesores y 891 profesores asociados; cuenta también con 1.117 profesionales en administración y servicios. El número de alumnos es de 13.197 en el curso de 2010; se imparten 31 grados más 28 másteres y 23 programas de doctorado.

El marco temporal al que se referirán los datos extraídos será el período 2015 - 2020

La información se obtendrá a partir de las bases de datos internas proporcionadas por los Vicerrectorados de Ordenación Docente e Investigación de las dos Universidades objeto de estudio. Dicha información deberá ser tratada informáticamente, analizada y sistematizada atendiendo al desarrollo funcional operativo, financiero, y de producción de las instituciones universitarias. Para ello debemos de recabar los datos del personal docente e investigador (PDI) de las Universidades, que, con las variables de costes de personal, sexenios, producción científica, carga docente, ingresos derivados de contratos y proyectos de investigación obtendremos un posicionamiento en el que se determinara la variable de éxito / fracaso del modelo. Se determinarán indicadores individuales, grupales (Departamentos y Grupos de Investigación) y de la Organización.

Es posible que nos encontremos con falta de homogeneidad en la información que se pueda obtener deberá ser atendida esta circunstancia al objeto de que no constituya una limitación ya que deberemos llegar a identificar similares comportamientos en resultados productivos y financieros, las distorsiones que se puedan producir a la hora de la agregación de datos no homogéneos será resuelta con cargo al error del estudio, siempre buscando la proximidad de los datos y rechazando los lejanos a esta inflexión. Será prudente en algunos casos no ofrecer datos en algunos indicadores que aumenten el error estadístico por lo que se deberán valorar puntualmente estas circunstancias de forma individualizada.

La información que podamos disponer será sometida a tratamiento con cautela, al objeto de vigorizarla y poder observar con la necesaria profundidad los datos que están referidos básicamente a los siguientes elementos:

- Demanda de servicios
- Factores de producción
- Recursos humanos
- Recursos materiales
- Recursos financieros
- Resultados de la producción científica, trabajos citables JCR con IF

Todos estos datos nos deben permitir correlacionar directa e inequívocamente entre unos y otros.

Los resultados siguiendo un esquema similar para las Universidades públicas como privadas podrán venir dado por los siguientes elementos:

- 1.- Demanda de servicios
 - 1.1. Docencia
 - 1.1.1. Planes de Ordenación Docentes
 - 1.2. Investigación
 - 1.3. Transferencia de conocimiento
 - 1.3.1. Empresa/ Universidad

Comentado [E1]: Pendiente de decisión
No tengo clara la introducción de la Universidad de Navarra, eliminar la introducción de una universidad Privada sea la sea, o buscar otra a comparar.

Comentado [E2]: He podido verificar que existen diferencias entre los datos que aparecen en las Memorias de la propia Universidad y las que aparecen dentro de los sistemas que aparecen, como por ejemplo en el Sistema Universitario Andaluz.

Comentado [E3]: Datos julio 2020

- 1.3.2. OTRI
- 1.4. Becas
- 2.- Recursos
 - 2.1. Humanos
 - 2.1.1. Personal docente
 - 2.1.2. Personal Investigador
 - 2.1.3. Personal de administración y servicios
 - 2.2. Materiales
- 3.- Financiación
 - 3.1. Ingresos
 - 3.1.1. Corrientes
 - 3.1.2. Provenientes de la investigación
 - 3.2. Gastos, atenderemos especialmente a los gastos internos totales en actividades de I+D y lo relacionaremos directamente con el personal empleado en actividades de I+D
 - 3.2.1. Corrientes
 - 3.2.2. Ocasionados por la producción
- 4.- Resultados productivos y financieros, estableceremos la evolución de las publicaciones y proyectos en I+D en el periodo **2015 – 2020**, asignaremos la producción científica por profesor
 - 4.1. Resultados de las Publicaciones Científicas con impacto
 - 4.2. Proyectos
 - 4.3. Contratos
- 5.- Indicadores del modelo costes / investigación
- 6.- Rentabilidad de la inversión pública en educación superior, balanza del gasto público, con los beneficios sociales recibidos (aumento de la empleabilidad, aumento capital tecnológico, incremento de las infraestructuras, etc
- 7.- Indicadores ODS (objetivos de desarrollo sostenible), haciendo hincapié la igualdad de género, el crecimiento económico mediante un trabajo igualitario, responsable y "decente" y la repercusión en la sociedad y la ciudad del entorno.

La información financiera que se recogerá en el trabajo deberá hacer referencia a las liquidaciones presupuestarias y cuentas facilitadas por las respectivas organizaciones, que de esta forma deberán garantizar la homogeneidad de los datos que resultan de la interrelación, integración o desagregación de magnitudes económicas y/o financieras.

Podremos tratar de implementar los siguientes indicadores y determinar el valor de los mismos con la experimentación que podamos ir acumulando a lo largo del desarrollo de la tesis y probar mediante acierto/error.

Algunos de los indicadores propuestos son los siguientes:

- Producción Científica Relevante:
 - Producción Científica SUE (aquellos trabajos citables)
PCR: -----
 - Nº Docentes investigadores
 - Producción Científica UGR (aquellos trabajos citables)
PCRinterna: -----
 - Nº Docentes investigadores
- Costes Investigación Sistema:
 - CIS

La principal aportación de la tesis será la generación de un modelo de evaluación del rendimiento científico en las Universidades españolas que atienda a los costes de la investigación, forma general al sistema de enseñanza superior en España.

Así mismo este modelo presentara la correlación de indicadores de costes / producción científica que pueda llevarnos a establecer ranking de quienes producen a costes bajos / medios / altos, determinado siempre por el número de elementos producidos con impacto siendo menor el coste a mayor número de elementos producidos y viceversa.

Planificación temporal

Cronograma

	2021	2022	2023
Plan de Investigación			
Actividades básicas de Formación			
Actividad de investigación Curso de Métodos y Diseños y técnicas investigación			
Actividad de investigación Ruta Emprendedora			
Cómo escribir y publicar artículos científicos en Ciencias Sociales y Humanidades			
Otras Actividades 1 Semestre 2021 De 7 a 12 actividades (20 horas)			
Seminarios			

Publicación Científica			
Consolidación de los Datos			
Borrador Redacción e Informe			
Lectura Tesis Doctoral			

Borre "Actividad de investigación X" e incluya el nombre correspondiente de la actividad.

Añada las filas necesarias.

Añada dos columnas en caso de dedicación a tiempo parcial.

Medios y financiación

Propios

Referencias bibliográficas

Codirección*

Nombre y Apellidos (codirector):

DNI:

***Si el codirector no es profesor del programa de doctorado debe rellenar la [solicitud](#) de inclusión como profesor colaborador y enviarla como una solicitud diferente (PART) a través del portal de seguimiento.**

Si este plan de investigación se presenta como modificación (en temática o dirección de tesis) al presentado anteriormente debe indicar a continuación los motivos:

SÓLO EN CASOS DE MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN y/o CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DE TESIS. Informe del director de tesis, justificando la presentación de este plan de investigación.

*Importante: Si el cambio propuesto supone la incorporación de un/a director/a a la dirección de la tesis, se tendrá que comprobar que la persona propuesta ya pertenece como profesor/a propio/a o colaborador/a.

Para realizar dicha labor, deberá acceder a la web del programa de doctorado y consultar el profesorado del mismo. En el caso contrario, a este plan de investigación le tendrá que añadir la solicitud correspondiente.

- [MODELO DE SOLICITUD](#). (Control+click)
- [Más información sobre el plan de investigación](#) (Control+click)